

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

Ludmila SÎRBU

analistă, Programe Tineret,
Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova

Educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă – o prioritate pentru sistemul educațional din Republica Moldova

Rezumat: *Articolul propune o analiză pertinentă a perspectivelor de dezvoltare și implementare a Educației comprehensive pentru sănătatea sexuală și reproductivă în țara noastră, prezentând și câteva realizări obținute prin colaborarea strânsă a Fondului*

Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) din Moldova cu Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, sunt prezentate concluziile și recomandările elaborate de către UNFPA prin implicarea experților în domeniul sănătății și dezvoltării adolescenților; urmare a realizării evaluării naționale a curriculumului obligatoriu.

Cuvinte-cheie: *educație comprehensivă pentru sănătatea sexuală și reproductivă, curriculum, integrare.*

Abstract: *The article proposes a relevant analysis regarding the prospects for the development and implementation of comprehensive sexual and reproductive health education in our country, while presenting some of the achievements obtained through the close collaboration of the United Nations Population Fund (UNFPA) in Moldova with the Ministry of Education and Research. At the same time, we share the conclusions and recommendations developed by UNFPA with the involvement of experts in the field of adolescent health and development, as a result of the national evaluation of the mandatory curriculum.*

Keywords: *comprehensive sexual and reproductive health education, curriculum, integration.*

Educația comprehensivă pentru sănătatea sexuală și reproductivă reprezintă o abordare vitală care susține copiii și tinerii în dezvoltarea lor sexual-reproductivă și generală, abordând și aspecte legate de sănătatea mintală și fizică, relațiile armonioase, non-violente, asumate bazate pe respect reciproc. Conform Ghidului internațional elaborat de Organizațiile Națiunilor Unite (ONU, 2018) scopul principal al educației comprehensive pentru sănătatea sexuală și reproductivă este „de a înzestra copiii și tinerii cu cunoștințele, competențele, atitudinile și valorile care îi vor ajuta: să își asigure sănătatea, bunăstarea și demnitatea; să dezvolte relații sociale și sexual-reproductive bazate pe respect; să țină seama de modul în care alegerile lor le afectează propria bunăstare și pe cea a altora; să înțeleagă și să-și protejeze drepturile lor pe tot parcursul vieții”. Există dovezi substanțiale care demonstrează eficiența educației

comprehensive pentru sănătatea sexuală și reproductivă în sporirea cunoștințelor și în îmbunătățirea atitudinilor legate de sănătatea sexuală și reproductivă (SSR), promovarea comportamentelor sigure, reducerea violenței în bază de gen, dezvoltarea deprinderilor de viață sănătoasă și armonioasă cu sine însuși și cu cei din jur. Este un fapt cert că educația sexuală de calitate are un impact pozitiv asupra atitudinilor și a valorilor societale.

Necesitatea asigurării accesului la educația sexuală de calitate a adolescenților și tinerilor din Republica Moldova este argumentată prin valori alarmante ale indicatorilor privind sănătatea sexuală și reproductivă în rândul tinerilor. Analiza indicatorilor-cheie ai sănătății sexual-reproductive ale adolescenților și tinerilor în Republica Moldova denotă lipsa tendințelor clare de ameliorare în decursul ultimilor ani, pe unele componente, cum ar fi incidenta privind infec-

țarea cu HIV/SIDA, violența pe bază de gen. Rata sarcinilor în rândul adolescentelor, deși redus în ultimii 4-5 ani cu circa 25%, rămâne una dintre cele mai înalte în regiunea europeană (26.2 nașteri la 1000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani în Moldova comparativ cu 9 nașteri în Uniunea Europeană). Vulnerabilitatea lor devine și mai mare din cauza sărăciei, a lipsei de supraveghere din partea părinților sau a reprezentanților legali, cauze determinate de nivelul înalt al migrației, al violenței domestice și accesul limitat la servicii de calitate în domeniul SSR, în special pentru tinerii din mediul rural.

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) din Moldova, prin implicarea experților în domeniul sănătății și dezvoltării adolescenților, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Centrul Federal German pentru Educație pentru Sănătate al Organizației Mondiale a Sănătății (BZgA), a realizat evaluarea națională a curriculumului obligatoriu prin aplicarea Instrumentului de revizuire și evaluare a educației privind sănătatea sexuală și reproductivă elaborat de UNESCO (SERAT). Cercetarea a relevat rezultatele prezentate mai jos.

Diagrama 1 cuprinde rezumatul punctajelor din evaluare pentru fiecare secțiune și punctele forte și domeniile ce necesită îmbunătățiri din cadrul educației sexuale (Punctajul ponderat = „prezent” x 1 (100%) + „prezent într-o oarecare măsură” x 0,5 (50%). % pentru „prezent” și „prezent într-o oarecare măsură” derivă din graficele generate în mod automat de IEEES).

Contextul legal și de politici. În Republica Moldova, dreptul la educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă este sprijinit de un cadru legislativ solid, aceasta fiind o dovadă clară a înțelegerii importanței și impactului pe care îl are educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă asupra formării/dezvoltării deprinderilor de viață sănătoasă la adolescenți și tineri, îmbunătățirii stării lor de bine și dezvoltării competențelor de prevenire a comportamentelor de risc. Prin cadrul legal de suport se înțelege că școala are un rol important, alături de familie, în pregătirea fetelor și băieților pentru viață, mai ales în situația când mulți copii cresc fără îngrijirea părinților plecați peste hotare în scop de muncă. Un număr important de prevederi legale susțin accesul adolescenților și al tinerilor la educația sexuală, cum ar fi Strategia națională de dezvoltare *Moldova Europeană 2030*, Strategia națională de dezvoltare a Educației *Educația 2030*, precum și Legea privind sănătatea reproducției, Legea cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA, Programul național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.

Statutul educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă. Integrarea educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă în școlile din Republica Moldova a înregistrat un progres semnificativ în ultimii ani, iar calitatea acesteia corespunde nivelului de 53% cu standardelor internaționale în 2021, comparativ cu 32% în anul 2017.

În Republica Moldova educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă ca disciplină separată nu este predată în școli, dar este integrată în educația formală ca parte a curriculumului obligatoriu și opțional. Ministerul Educației și Cercetării optează pentru implementarea educației pentru sănătate, care include educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă la un nivel interdisciplinar și multidisciplinar, prin intermediul diferitor discipline școlare: *Dezvoltarea personală*, începând cu anul 2018 pentru clasele 1-12, și *Biologia*, începând cu anul 2019 pentru clasele 6-12.

Obiectivele și principiile reflectate în curriculumul la disciplinele obligatorii *Biologia* și *Dezvoltarea personală* demonstrează un nivel de incluziune satisfăcătoare a competențelor, conform standardelor internaționale. Țintele legate de sănătatea publică sunt clar definite cu referire la reducerea ratelor de infectare cu infecții cu transmitere sexuală (ITS), HIV, menținerea siguranței, a sănătății și a relațiilor pozitive, dar și scăderea numărului de sarcini în adolescență. Se pune accentul pe evitarea contactelor sexuale neprotejate și pe utilizarea metodelor de contracepție. De asemenea, în cadrul programului se urmăresc scopuri de abilitare a tinerilor, inclusiv îmbunătățirea competențelor analitice, de comunicare și altor deprinderi de viață legate de sănătate și bunăstare.

Conținutul educației sexuale (5-18+ ani). În general, toate componentele curriculumului școlar obligatoriu privind educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă au înregistrat progrese în perioada 2017-2021, obținând un punctaj mai mare în materie de conformitate cu standardele internaționale (punctajul mediu de 51,3% pentru toate categoriile de vârstă). Există o serie de puncte forte ale educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă curente cum ar fi: subiectele privind educația sexuală sunt incluse în curriculumul școlar de la clasa I la clasa a XII-a; în clasele primare elevii învață despre relații, prevenirea violenței, igiena ca parte a cursului *Dezvoltarea personală* și a altor discipline; în gimnaziu și liceu aceștia însușesc la orele de *Biologie* despre caracteristicile generale ale corpului, sistemul reproductiv și reproducerea la om, anatomia corpului uman, corpul uman și sănătatea, prevenirea sarcinilor în adolescență, igiena sistemului reproducător, contracepție, ITS etc., precum și despre viață și sănătate, valori personale și sociale, identitatea personală și relațiile armonioase ca parte a *Dezvoltării personale* și a *Educației fizice*; subiectele educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă sunt predate la nivel național (într-o anumită măsură există manuale standard elaborate și disponibile în țară); educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă este parțial integrată în programele extracurriculare.

Recunoscând punctele forte, remarcăm și prezența câtorva puncte slabe: lipsa statutului de disciplină obligatorie separată. Subiectele privind educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă sunt parțial reflectate în curricula existente și, luând în considerare necesitățile de dezvoltare

ale elevilor, sunt predate cu câțiva ani întârziere. Timpul de predare alocat pentru educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă este doar într-o oarecare măsură potrivit pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, iar majoritatea profesorilor nu sunt abilitați în predarea calitativă a conținuturilor disciplinei. Totodată, lipsește un set de standarde minime pentru obiectivele și conținutul disciplinei, precum și manuale/suporturi didactice relevante.

Metodele de predare și instruire a profesorilor. Rezultatele evaluării au scos în evidență că profesorii aplică învățarea participativă în clasă (de ex., jocuri energizante și de (auto)cunoaștere, studii de caz, jocuri didactice, discuții de grup, dezbateri, proiecte care încurajează implicarea și reflecția participativă) și au acces la materiale și instrumente de predare, care includ recomandări detaliate cu privire la metodele de predare (punctaj de 49%). Totuși, acestea nu includ suficiente manuale și suporturi didactice pentru a sprijini profesorii în procesul de predare-învățare-evaluare a educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă de calitate. Manualele pentru elevi lipsesc în totalitate, fapt care influențează negativ calitatea procesului educațional și crearea unui mediu de învățare autonom și centrat pe elevi. Instruirea profesorilor cu privire la educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă este încă limitată și nu este integrată în programele de instruire inițială și continuă recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. Formarea periodică a profesorilor este realizată de parteneri de dezvoltare și organizațiile societății civile. Partea importantă este că profesorii sunt instruiți să redirecționeze elevii către serviciile medicale și sociale. În general, situația este mai bună comparativ cu anul 2017, dar se solicită intervenții sustenabile, în special pentru formarea continuă a profesorilor.

Monitorizarea și evaluarea predării subiectelor de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă în cadrul curriculumului obligatoriu au acumulat 44%. Aceste eforturi au în mod predominant un statut parțial și episodic, în mare parte prin intermediul studiilor, cum ar fi *Studiul de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară* (HBSC) și mai puțin prin măsuri de monitorizare sustenabile. Nu există indicatori ce derivă din elementele curriculumului pentru educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă care sunt incluse în Sistemul informațional de management în educație (SIME) sau în alte instrumentele de monitorizare școlară, deși se înregistrează un progres semnificativ din anul 2017.

Recomandări privind pașii următori pentru Republica Moldova. Ținând cont de constatările menționate, ca rezultat al analizei standardelor internaționale, se recomandă continuarea sporirii accesului adolescenților și tinerilor la educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă comprehensivă de calitate prin:

- îmbunătățirea capacității profesorilor cu privire la predarea acestei discipline prin introducerea educației sexuale în programele de formare inițială

și continuă;

- asigurarea profesorilor, elevilor și a școlilor cu materiale de predare-învățare relevante și actuale;
- continuarea alinierii programelor de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă la standardele internaționale, în special prin: adoptarea conținutului la necesitățile de dezvoltare pe vârste; abordarea adecvată a nevoilor și a vulnerabilităților specifice genului, precum și a stereotipurilor de gen care influențează comportamentele legate de sănătate ale fetelor și ale băieților; îmbunătățirea autoconștientizării și a competențelor de comunicare asertivă, precum și a negocierii în relații; abordarea prevenirii sarcinilor nedorite în bază de dovezi; centrarea mai intensă asupra atitudinilor și a competențelor, asupra aspectelor pozitive ale sănătății (sublinierea alternativelor pozitive, de protecție).
- fortificarea serviciilor de sănătate în școli și a serviciilor de sprijin psihologic, și consolidarea ulterioară a referirii și a cooperării cu serviciile de sănătate prietenoase tinerilor existente în țară;
- dezvoltarea instrumentelor de monitorizare sustenabile pentru programele de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă comprehensivă prin includerea indicatorilor relevanți în Sistemul informațional de management în educație (SIME);
- investirea în alfabetizarea populației (cu accent pe profesori, tinerii angajați, părinți, tineret etc.) cu privire la conținutul și avantajele programelor de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă.

UNFPA este deschisă în continuare să susțină Guvernul pe această direcție importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a adolescenților și tinerilor, astfel încât să le fie asigurată o tranziție sigură de la copilărie spre maturitate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biroul Național de Statistică. Fertilitatea feminină. 2021. Pe: www.statistica.md
2. Banca Mondială, 2020. Pe <https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?locations=EU>
3. Suport didactic la biologie, modulul *Organismul uman și sănătatea* pentru clasele VI-IX.